

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЗУДЯЩИМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Усманова Нилуфар Маруповна

Преподаватель Сузангаранского техникума общественного здоровья имени Абу Али Ибн Сино. Узбекистан, г.Самарканд

Орипов Рустам Анварович

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г.Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Актуальность. Зудящие дерматозы (атопический, контактный дерматит, экзема) относятся к числу наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи у детей. Для них характерно рецидивирующее течение, выраженные субъективные симптомы (зуд, жжение) и снижение качества жизни. В последние годы отмечается рост частоты аллергических и воспалительных кожных заболеваний, что требует оптимизации наружной терапии. Особенно важно своевременное купирование воспаления, предотвращение вторичной инфекции и уменьшение частоты побочных реакций при длительном применении топических препаратов.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность различных видов наружной терапии у детей, страдающих зудящими дерматозами.

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с зудящими дерматозами: atopическим дерматитом (n=22), контактным дерматитом (n=20), истинной экземой (n=26). Пациенты были разделены на две группы: основная группа получала комбинированную наружную терапию — мазь Элоком (мометазона фуруат) на кожу лица 1 раз в сутки и крем Бетогам (бетаметазон, клотримазол, гентамицин) на поражённые участки тела 2 раза в сутки; контрольная группа получала стандартную терапию без комбинированных препаратов. Эффективность лечения оценивали на 7, 14 и 28 сутки по выраженности воспаления, интенсивности зуда и площади поражения.

Результаты. Проведённое исследование показало выраженную эффективность комплексной наружной терапии с использованием мометазона фуруата (Элоком) и комбинированного крема Бетогам (бетаметазон, клотримазол, гентамицин) у детей с зудящими дерматозами. Уже на 7-е сутки лечения у пациентов обеих групп наблюдалось уменьшение

воспалительного процесса, снижение гиперемии, отёка и интенсивности зуда. Однако выраженность положительной динамики была значительно выше у больных основной группы.

На 14-й день у 5 пациентов из основной группы зафиксировано полное клиническое выздоровление (15,1%), в то время как в контрольной группе улучшение ограничивалось лишь частичным уменьшением субъективных симптомов, без достижения клинической ремиссии. На этом этапе отмечалось также сокращение площади поражённых участков в среднем на 72% по сравнению с исходными данными.

К 28-м суткам лечения все пациенты основной группы (100%) достигли клинического выздоровления, характеризующегося полным исчезновением воспаления, зуда, шелушения и восстановлением целостности кожного покрова. В контрольной группе к этому сроку выздоровление наблюдалось лишь у 12 больных (48%), при этом оставались участки лихенификации и умеренный зуд. Полная ремиссия у больных контрольной группы наступала только к 42-м суткам терапии.

Кроме того, в основной группе частота побочных эффектов (эритема, раздражение кожи) составила менее 5%, тогда как в контрольной — около 15%. Ни у одного пациента основной группы не отмечено признаков стероидной зависимости или атрофии кожи.

Таким образом, результаты исследования убедительно демонстрируют, что применение комбинации Элоком и Бетогам обеспечивает более быстрый клинический эффект, выраженное противовоспалительное действие и хорошую переносимость у детей с зудящими дерматозами, что позволяет рекомендовать данную схему для практического использования в педиатрической дерматологии.

Выводы. Комбинированная наружная терапия с применением Элокома и Бетогамма высокоэффективна при зудящих дерматозах у детей. Использование этих препаратов способствует быстрому уменьшению воспаления, зуда и площади поражения, сокращает сроки выздоровления и снижает риск побочных эффектов. Благодаря наличию увлажняющих компонентов препараты хорошо переносятся, не вызывают привыкания и могут применяться в педиатрической практике.